

**IQTISODIYOTDA TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI
O‘RNINI OSHIRISHDA MAVJUD RESURSLARDAN OQILONA
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

Baxodirov No‘monxon Kamolxonovich

Farg‘ona poltitehnika instituti, tadqiqotchi

E-mail: numonxonbahodirov@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqola to‘qimachilik sanoatini iqtisodiyotdagi o‘rnini oshirishda resurslarning o‘rni va ulardan unumli foydalanishning ijobiy tomonlari hamda resurs tanqisligini oldini olish masalalariga bag‘ishlangan.*

***Kalit so‘zlar:** to‘qimachilik sanoati, iqtisodiy rivojlanish, resurs, sun‘iy resurslar, qayta ishlash.*

**THE IMPORTANCE OF RATIONAL USE OF AVAILABLE
RESOURCES TO INCREASE THE ROLE OF TEXTILE INDUSTRY
ENTERPRISES IN THE ECONOMY**

Baxodirov No‘monxon Kamolxonovich

Fergana Polytechnic Institute, researcher

E-mail: numonxonbahodirov@gmail.com

***Abstract:** This article focuses on the role of resources in increasing the role of the textile industry in the economy and the positive aspects of their efficient use, as well as the prevention of resource shortages.*

***Keywords:** textile industry, economic development, resource, artificial resources, processing.*

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida to‘qimachilik sanoati korxonalarini faoliyati rivojlanayotgani hamda yengil sanoatda ilg‘or sohalardan biriga aylanib borayotganligi barchamizga ma‘lum. Buning sabablaridan biri sifatida ushbu sohani davlatimiz tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotganligi va mamlakatimizda xom-ashyo ba‘zasining yetarlicha ekanligini ko‘rsatish mumkin. Iqtisodiyotni rivojlantirishda

iqtisodiyotga bog‘liq sohalarda mavjud resurslarni tejash va ulardan unumli foydalanish muxim xisoblanadi. Bugungi kunda to‘qimachilik sanoati korxonalarini mamlakatimiz iqtisodiyotdagi o‘rnini oshirib borish uchun mavjud resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta ishlash muxim ahamiyatga ega.

Ma’lumki hozirgi kunda global miqyosda to‘qimachilik sanoati ko‘pincha atrof-muhitga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatadigan ifloslantiruvchi sanoat sifatida qaraladi:

- katta miqdordagi resurslarni iste’mol qilish (tabiiy va sintetik tolalar, kimyoviy moddalar va ayniqsa suv);
- katta miqdordagi qattiq va suyuq chiqindilarni hosil qilish.

Shu munosabat bilan har yili ishlab chiqarilgan 80 milliard kilogramm to‘qimachilik uchun har bir kilogramm to‘qimachilik mahsulotiga 10 kilogramm CO₂ chiqariladi. Natijada, global to‘qimachilik sanoati CO₂ chiqindilarining 10% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, butun dunyo bo‘ylab umumiy chiqindilarning 5% to‘qimachilik sanoati tomonidan ishlab chiqariladi. Agar biz odatdagidek biznesni davom ettirsak, bu raqamlar haqiqatan ham ekologik muvozanatni buzishi tashvishli. Biroq, iqtisodiy tarmoqlararo hamkorlik nuqtai nazaridan, xuddi shu raqamlar to‘qimachilik sanoatida sun’iy resurslarni (asosiy) qisqartirish, qayta tiklash va qayta ishlash uchun katta imkoniyatlarga ega bo‘lgan sanoat tarmoqlaridan biriga aylantiradi, bu esa mamlakatga sezilarli iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi.

To‘qimachilik sanoatining asosiy xususiyatlaridan biri uning global ta’siridir. Darhaqiqat, bir qit’ada ishlab chiqarilgan to‘qimachilik tolalari boshqa qit’ada mahsulot ishlab chiqarish uchun butun dunyo bo‘ylab tarqatilishi va ishlab chiqarilgan kiyim uchinchi qit’ada sotilishi mumkin. Shuningdek, ko‘p mehnat talab qiladigan sanoat sifatida to‘qimachilik sanoati ko‘pincha ish haqi past bo‘lgan va ba’zi hollarda atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari kam amal qiladigan hududlarga joylashtirilishi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish jarayonlari hamda yaroqlilik muddati tugagan to‘qimachilik chiqindilari to‘qimachilik va moda biznesida ikki tomonlama muammolarni keltirib chiqaradi:

Birinchi, hosil bo‘ladigan chiqindilar miqdori. Xususan, Finlyandiyada yiliga 72 million kilogramm to‘qimachilik chiqindilari to‘planadi, ulardan atigi 20 foizi alohida yig‘iladi (16,5 foizi qayta ishlatiladi, 1,5 foizi mexanik ravishda qayta ishlanadi va umumiy to‘qimachilik chiqindilarining 2 foizi energiya ishlab chiqarishga ketadi.

Ikkinchi, boy berilgan imkoniyatlar bunda qayta ishlash mumkin bo‘lgan to‘qimachilik mahsulotlarini chiqindiga chiqarib yuborilishi. AQSHda tashlab ketilgan barcha to‘qimachilik mahsulotlarining qariyb 85 foizi - 2020 yilda taxminan 13 million tonna - poligonga tashlanadi yoki yoqib yuboriladi. O‘rtacha amerikalik har yili taxminan 37 kg kiyimni tashlab yuboradi va global miqyosda har yili taxminan 92 million tonna to‘qimachilik chiqindilari hosil bo‘ladi. Har soniyada kiyim-kechak bilan to‘la axlat mashinasi chiqindixonaga tushadi. 2030 yilga borib, biz yiliga 134 million tonnadan ortiq to‘qimachilik mahsulotlarini tashlab yuborishimiz kutilmoqda.

Ushbu iqtisodiy chiqindilarni qayta ishlash konsepsiyasiga muvofiq boylikka aylantirish uchun uchta yondashuvga asoslangan chiziqli to‘qimachilik sanoatini aylanma sanoatga aylantirish uchun bir nechta innovasion biznes strategiyalari qabul qilinishi mumkin:

- aylana materiallar oqimlari, ya’ni chiqindilarni baholash;
- egalikdan ko‘ra funkcionallikni ta’kidlaydigan xizmat ko‘rsatish;
- resurslardan samarali foydalanishga asoslangan yetarlilik.

Umuman olganda to‘qimachilik sanoatini nafaqat iqtisodiyotda, balki ijtimoiy sohalarda tutgan o‘rni yuqori darajada bo‘lib, bu borada olib borilgan ko‘plab tadqiqotlarni keltirish mumkin. Jumladan, doimiy o‘sib borayotgan sanoat sifatida butun tadqiqotlar aylanma iqtisodiyot klasterining qurishda diqqat markazida bo‘ladi; resurslar tanqisligi muammosini hal qilish uchun sanoatni rivojlantirish va aylanma iqtisodiyotni qurish shartlarini o‘rganishga bag‘ishlangan, yetkazib beruvchi-xaridordagi barcha bo‘g‘inlarning o‘zaro ta’sirini shakllantirishni o‘rganish, qayta ishlashda ishlatiladigan materiallar miqdorini hisoblash uchun mikro darajadagi zanjir; shuningdek, kimyo sanoatida to‘qimachilik chiqindilaridan foydalanishning texnologik tizimlarini loyihalash bo‘yicha o‘rnatilgan texnologiyalardan yangi

aylanma iqtisodiyot sharoitida foydalanish yondashuvlarini o‘rganish lozim. Xulosa qilib aytganda har bir mamlakatda iqtisodiyotning rivojlanishi hamda ishlab chiqarish jarayonini davomli bo‘lishida mavjud resurslardan unumli foydalanish har doim asosiy vazifalardan biri bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4453-sonli qarori, 2019 yil 16 sentyabr. <https://lex.uz/docs/4516526>
2. Coste-Maniere, I., Croizet, E., Sette, K., Fanien, A., and Guezguez, H. (2018). Circular economy: A necessary (r)evolution, rr. 123–148 / In: Subramanian Senthilkannan Muthu (ed.) Circular Economy in Textiles and Apparel: Processing, Manufacturing, and Design. The Textile Institute Book Series, Woodhead Publishing, 246 p.; Dahlbo, H., Aalto, K., Eskelinen, H., and Salmenperä, H. (2017). Increasing textile circulation – Consequences and requirements. Sustainable Production and Consumption, 9, 44–57.
3. Kumar, P. S., and Carolin, C. F. (2018). Future for circular economy, rr. 207–217 / In: Subramanian Senthilkannan Muthu (ed.) Circular Economy in Textiles and Apparel: Processing, Manufacturing, and Design. The Textile Institute Book Series, Woodhead Publishing, 246 p